

significado y proyecciones del congreso nacional de educación

por el prof. IVAN NÚÑEZ,
Superintendente de Educación

Entre los días 13 y 16 de diciembre de 1971 tuvo lugar en Santiago el Primer Congreso Nacional de Educación. Cerca de 1.000 delegados representaron a los trabajadores de la educación, a las federaciones estudiantiles, a las organizaciones de padres y apoderados, a la Central Única de Trabajadores, a organismos vecinales y culturales, a las Universidades y a diversos organismos oficiales relacionados con la educación. Se contó también con la participación de la Unesco y de 8 delegaciones extranjeras provenientes de entidades sindicales y magisteriales.

Por primera vez en la historia educacional de Chile se analizaban en un foro tan amplio los rasgos de nuestra realidad educacional, las necesidades y aspiraciones de la nación chilena en este campo y la política a seguir para satisfacerlas.

Por primera vez los problemas educacionales se debatían más allá de los torneos del magisterio organizado o de las adocenadas reuniones de la tecnoburocracia educacional. Todas las fuerzas sociales y sectores ligados al proceso educativo podían expresar y confrontar sus puntos de vista, superando con ello la anacrónica concepción de que estos problemas y sus soluciones son asuntos académicos o profesionales. Con el Congreso, implícitamente se imponía el criterio de que la crisis educacional es un problema de toda la sociedad y que el futuro educacional de Chile está en manos de su pueblo y no en las manos limitadas de los técnicos.

Con la realización del Congreso culminaba una etapa de la democratización educacional y se abría otra de extraordinarias proyecciones.

Desde el comienzo del año escolar 1971 la comunidad educacional tuvo la oportunidad de abordar democráticamente la problemática del sistema educativo en un masivo proceso de discusión que culminó con el Congreso. Efectuado éste, se entra a la fase de la implementación político-técnica de los cambios sugeridos, especialmente en el nivel de los objetivos, los contenidos, la estructura y la administración del sistema. Esta fase se cumplirá durante los años 1972 y siguientes y conllevará, sin duda, la reunión de un Segundo Congreso Nacional de Educación que analice lo realizado y promueva nuevas y más profundas transformaciones educacionales y culturales.

La gestación del Congreso

El Congreso Nacional de Educación se apoya en la tradición reformista del profesorado chileno, que tiene como hitos más remotos los Congresos Pedagógicos de 1889 y 1912 y los torneos gremiales iniciados en la década del 20.

No obstante, la idea actualizada y superada, a nivel de nuestra época, se remonta al año 1967. Fue en los tiempos de la administración Frei cuando en medio de una crisis profundizada de nuestra economía, de una acentuación de la dependencia externa y de una creciente agudización de las tensiones sociales, se promovía la llamada "reforma educacional". Fue en el seno de la antigua Federación de Educadores de Chile donde comenzó a gestarse una doble concepción: la del Congreso Nacional de Educación como respuesta de masas a la ambigua y

contradictoria política educacional entonces vigente y la de fundar un Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación, como aporte del magisterio organizado al requerimiento de reforzar y ampliar la unidad sindical frente a una política económica y salarial antipopular.

La experiencia de esos años demostraba, una vez más, que la expansión de los servicios educacionales en una sociedad que permanece subdesarrollada, dependiente y pauperizada era una falsa solución, y que los intentos de modernización y mejoramiento escolar en el marco de una política "desarrollista" no hacían sino exasperar la crisis educacional.

Como lo venían sosteniendo el movimiento popular y las organizaciones sindicales, las necesarias transformaciones educacionales sólo tenían sentido en un contexto general de transformaciones revolucionarias orientadas a una real independencia nacional, a una auténtica democratización que incorporara a las masas al ejercicio del poder y a una sustitución de las estructuras capitalistas. Consecuentemente, la crisis educacional sólo podía tener una solución social y política, que involucrara al conjunto de las fuerzas sociales que aspiraban al cambio y no sólo a un gremio como el profesorado. En otros términos, la suerte futura de nuestra educación no se decidiría en los gabinetes técnicos y ni siquiera en las aulas, sino en la gran batalla que se daba en las usinas, los campos, las minas, las poblaciones y las calles de este país.

El Congreso Nacional de Educación fue un proyecto de movilización de la masa para tomar en sus manos el problema educacional y para plantear su solución en el marco de la lucha social que se profundizaba. El Sindicato Unico fue un proyecto para superar la organización de los trabajadores de la educación, sacarla de las estrecheces del economicismo y de la parcelación gremialista y elevarla al nivel de las grandes responsabilidades profesionales, sociales y políticas que le imponía la situación de tránsito revolucionario que se vivía.

Ambos proyectos no pudieron materializarse en esos años. La urgencia de las reivindicaciones inmediatas lo impidió. Pero se han concretado a partir de la instauración del Gobierno Popular, aprovechando el nuevo clima social que éste ha significado. Cabe dejar constancia de la actitud consecuente de los sectores de vanguardia que promovieron ambas iniciativas desde la trinchera sindical en el período anterior. Al llegar al Gobierno y, específicamente, al Ministerio de Educación Pública a través de sus personeros más representativos, no olvidaron ni escamotearon la idea de un Congreso Nacional de Educación. Por el contrario, contribuyeron decisivamente a su ejecución. Cumplieron ya una parte fundamental de su programa.

El Congreso Nacional de Educación y el Gobierno Popular

Es sugestivo que el Primer Congreso Nacional de Educación se realice cuando ejerce un Gobierno de Unidad Popular y bajo su patrocinio. Este debate democrático es una demostración práctica de dos verdades discutidas sólo por los enemigos de Chile y de

su pueblo: 1) la importancia asignada por este Gobierno a la educación; 2) en un Gobierno de este carácter, las masas se incorporan al ejercicio del poder dentro de una democracia de nuevo tipo que comienza a hacer reales para los trabajadores aquellos derechos que antes valían sólo para una minoría.

Ningún gobierno encabezado por aquellas tendencias que hoy se escandalizan por una supuesta falta de libertad, se atrevió a patrocinar un torneo como el Congreso Nacional de Educación.

Sería Salvador Allende, el presidente marxista de una coalición acusada de sojuzgar los derechos humanos, quien declarara en marzo de 1971, en su discurso de inauguración del año escolar:

"Señalamos con profunda satisfacción que este año anhelamos que se democratice ampliamente la actividad educacional. Para ello ya empezamos, sobre la base de la inquietud de los compañeros del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación, el más amplio diálogo de la comunidad universitaria, de la comunidad educacional. Y esperamos que esto termine en la Gran Convención, en donde podamos refundir las discusiones que han de llevarse en todos los establecimientos y en todos los niveles, para que salga auténticamente un proyecto de reforma educacional, afianzado en lo que expresen padres, apoderados, alumnos y maestros con una amplia y noble visión de la gran tarea que Chile reclama.

"Apoyo, como lo dijera hace un instante, irrestricto al Congreso Nacional de Educación, propiciado por el Sindicato Unico de Trabajadores de la Enseñanza, que se realizará a fines de este año y en el que debe culminar todo el proceso de discusión ya en curso".

Las palabras se tradujeron en hechos. El Congreso fue convocado con el triple respaldo del SUTE, la Central Unica y el Ministerio de Educación. Con pleno respeto a la independencia del Congreso, el Ministerio promovió y facilitó el proceso de discusión a todos los niveles. Los Coordinadores Regionales de Educación fueron los grandes motores de los Congresos Provinciales de Educación. Los organismos del Ministerio entregaron apoyo financiera, administrativo y técnico a la feliz materialización de los propósitos del Congreso.

En esta forma, se expresó la voluntad de cumplir el Programa Básico del Gobierno Popular, en la parte que señala que "... la transformación del sistema educacional no será obra sólo de técnicos, sino tarea estudiada, discutida, decidida y ejecutada por las organizaciones de maestros, trabajadores, estudiantes y padres y apoderados, dentro de los marcos generales de la planificación nacional".

Las etapas previas

De hecho, la preparación del Congreso se inició en marzo de 1971, cuando el Ministerio de Educación instruyó a todos los establecimientos de educación básica y media, fiscal y particular, para que efectuasen jornadas de análisis crítico de la realidad educacional chilena, conforme a un amplio temario que permitiría un diagnóstico en el cual basar la ulterior discusión de la política educacional. En mu-

chas partes se realizaron jornadas locales de análisis y en otras su temario se discutió en los Congresos Provinciales mismos.

En el segundo semestre, junto con constituirse la Comisión Organizadora del Congreso Nacional, inicialmente formada por representantes del SUTE, la CUT y el Ministerio, se fueron reuniendo los Congresos Provinciales de Educación, en los que se congregó nutrida y auténtica representación de maestros, estudiantes, padres, trabajadores organizados, entidades comunitarias, etc.

Paralelamente a los Congresos Provinciales, se produjeron reuniones sectoriales de alcance nacional que también confluían hacia el Congreso de diciembre. Es el caso del Seminario Nacional de Formación de Maestros, convocado por la Universidad de Concepción, los Congresos de Asignaturas de la enseñanza media, los encuentros de la educación particular, conferencias nacionales del propio SUTE y el Sexto Congreso Nacional de la Central Única de Trabajadores, efectuado en los días inmediatamente anteriores al Congreso Nacional y en cuyo Temario se discutió la posición de los sindicatos ante la educación.

Puede decirse, entonces, con propiedad que el Congreso Nacional de Educación fue la culminación de un intenso y extenso debate acerca de la problemática educacional, con participación de los más diversos sectores de nuestra nacionalidad.

La composición del Congreso Nacional de Educación

El Congreso estuvo compuesto por 527 representantes de los trabajadores de la educación y de organismos docentes y de administración educacional; 201 representantes de organismos de comunidad: trabajadores, padres y apoderados, juntas de vecinos, etc.; 188 delegados estudiantiles y 81 delegados de organismos varios, más 58 fraternales.

Cabe destacar que en los niveles de trabajadores de la educación e instituciones docentes, padres y apoderados y estudiantes, estuvo justamente representada la educación privada, en proporción a lo que ella representa cuantitativamente en las diversas ramas del sistema escolar.

Por otra parte, las posiciones ideológicas y las filiaciones políticas estuvieron presentes en toda su diversidad y hubo una respetuosa y democrática consideración de todos los puntos de vista. En suma, el Congreso fue una demostración de un pluralismo concreto que sólo un Gobierno como el actual puede garantizar.

Los acuerdos fundamentales

El Congreso fue una realidad contradictoria. Chocaron en él dos grandes tendencias que se identificarán más adelante. Por su mismo carácter democrático y dada la fuerte polarización política de la sociedad chilena, era natural que en este torneo afloraran grandes antagonismos.

Sin embargo, el Congreso debía pronunciarse sobre una realidad concreta como es la educación, y puesto que no estaban directamente representados los sec-

tores capitalistas, fue posible lograr ciertos acuerdos fundamentales, que podrían sintetizarse de la manera siguiente, según los informes de las Comisiones N.º 2 y 4, que fueron aprobados por unanimidad.

1. Se reconoce la realidad del subdesarrollo y se visualiza como tarea nacional la construcción de una nueva economía, una nueva sociedad y una cultura nueva, de carácter socialista. Por el contrario, se rechazan el capitalismo y las formas políticas antidemocráticas ("totalitarias" o "burocráticas").

2. Se reconoce la necesidad de que la educación se ligue a la construcción socialista. En otros términos, que la planificación educacional se integre al desarrollo planificado de la nación, en el supuesto que será un planeamiento integral y democrático.

3. Se plantea la estructuración del sistema nacional de educación con un doble alcance: a) que atienda a toda la población del país a lo largo de todas sus etapas de la vida y b) que satisfaga las múltiples necesidades educativas de la nación y no sólo las de formación regular de las nuevas generaciones.

4. El sistema nacional de educación debe involucrar la participación de las fuerzas sociales en su gestión y debe tener una estructura integrada pero, a la vez, descentralizada o desconcentrada.

5. Se proyectó la formación de un hombre nuevo "arraigado en esta tierra, pero proyectado solidariamente hacia la humanidad que lucha y se reconstruye; un ser armónico e íntegro; autónomo y crítico; pluralista pero eminentemente socializado; un individuo responsable del patrimonio y del destino nacional, que él mismo con sus manos y su inteligencia construya y defienda; un chileno que descubra y domine las leyes de la naturaleza y aproveche sus recursos en beneficio general, y al mismo tiempo someta a su colectiva voluntad las espontáneas tendencias de la historia; un hombre nuevo, sano y equilibrado, capaz de crear y de recoger belleza".

Se entiende que este hombre nuevo resultará de una praxis de toda la sociedad y no sólo de la acción de la escuela. El hombre nuevo será, a la vez, instrumento y fin de la construcción socialista.

6. Se define la Escuela Nacional Unificada como la forma específica que debe asumir la educación regular en el nuevo contexto. Habrá que unificar las actuales instituciones educativas, inconexas y contradictorias, para instaurar unidades escolares integradas y sistemas locales, provinciales o regionales unificados que superen los rasgos de anarquía y discriminación clasista que caracterizan el sistema. No obstante, se respetará el principio de la diversificación, para atender tanto las diferencias individuales como los desiguales requerimientos del desarrollo local y regional.

7. La Escuela Nacional Unificada tiene un carácter democrático bidimensional: una real igualdad y variedad de oportunidades no sólo para el ingreso, sino para la continuidad en el proceso educativo, y una dirección democrática y colectiva del aparato educacional, a todos sus niveles.

8. Quedan claramente explicados el sentido nacional, la orientación productiva y el carácter científico que asume la Escuela Nacional Unificada, y se formulan una serie de rasgos para su currículum, que será audazmente renovado.

Estos conceptos básicos coinciden notablemente con la política educacional del Gobierno, expresada en el discurso presidencial de marzo de 1971 y en los aportes del Ministerio de Educación a las discusiones del Congreso y expresan, sin lugar a dudas, un respaldo democrático de masas para continuar profundizándola.

No obstante, los hechos podrán esclarecer más tarde si la unidad lograda en torno a estas ideas era formal o real y si las instituciones, tendencias o individualidades que, a través de la unanimidad, adquirieron un compromiso con dichas ideas, están dispuestas en la práctica a apoyar y/o participar en acciones comunes para materializarlas.

El enfrentamiento ideológico en educación

El Congreso reflejó las contradicciones políticas e ideológicas que se desarrollan en Chile. En diversas materias, y específicamente en dos Comisiones de Trabajo —las N.º 1 y N.º 2—, surgieron posiciones inconciliables que se debatieron intensamente y que se prefirió registrarlas como alternativas y no como acuerdos del evento.

Dos fueron las tendencias que chocaron: una, de hecho identificada con la oposición política, encabezada por elementos de la democracia cristiana y de la ultraderecha y, lamentablemente, involucrando a la mayor parte de los delegados de la enseñanza privada; otra, identificada con la política del Gobierno de la Unidad Popular y constituida por la mayor parte de la representación sindical.

La primera dio su batalla en un terreno de principios, procurando incorporar a la política educacional conceptos como los que siguen:

- a) Definición del socialismo como democrático, humanista, libertario, no estatista ni totalitario, centrado en el respeto a la persona, etc.
- b) Concepción de la educación como un proceso de autoliberación del hombre y de estímulo al propio desarrollo integral del educando para que, libre y críticamente, decida su incorporación a la comunidad;
- c) Afirmación de la solidaridad nacional o comunitaria por encima de la lucha de clases;
- d) Limitación del rol educativo del Estado y reafirmación del rol de la familia y de la educación privada; énfasis en la autonomía y poder de decisión de las comunidades educacionales en desmedro de la autoridad del Gobierno, etc.

La segunda tendencia se centró en las cuestiones reales que preocupan al pueblo de Chile, ubicándose en el terreno de las necesidades educacionales concretas de los trabajadores y en la búsqueda de las correspondientes soluciones:

- a) Denuncia del capitalismo dependiente y de sus implicancias sociales, culturales y educacionales; defensa del socialismo como una perspectiva viable para superar el subdesarrollo y establecer la justicia social y la libertad;
- b) Garantía de una auténtica democratización, a través de la conquista y ejercicio del poder por los trabajadores;
- c) Definición del sistema educacional como un instrumento fundamental de la edificación del socialismo que, al mismo tiempo, se apoya en ésta para su propio desarrollo y mejoramiento;

d) Acento en la política de democratización educacional para eliminar las discriminaciones y asegurar un goce preferencial de las oportunidades educativas para los postergados, a través de medidas de expansión, asistencialidad, unificación y dirección democrática del Sistema.

e) Formulación de un concepto del Hombre Nuevo que reclama la construcción socialista y replanteamiento de los objetivos, contenidos y prácticas educacionales, para contribuir a su formación a través de un sistema nacional de educación que se confunda con la sociedad misma y, específicamente, mediante la acción de la Escuela Nacional Unificada, productiva, científica y socializadora.

Nuestra interpretación

El Ministerio de Educación ha contribuido al conocimiento objetivo y textual de los materiales elaborados en el Congreso por intermedio de las páginas de esta misma Revista (1). Queremos que toda la comunidad educacional se forme su propia visión de lo que fue esta reunión. Ello nos autoriza a entregar nuestra propia interpretación sobre la confrontación ideológica allí producida. Lo hacemos a partir de nuestro compromiso con una de las dos posiciones principales, compromiso que no negamos so pretexto de una supuesta neutralidad, que ya nadie mantiene en Chile.

Nos colocamos en un punto de vista de clase y, al hacerlo abiertamente, nos basamos en la raigambre humanista y democrática del socialismo, cuya plena realización garantizará la efectiva concreción de los valores libertarios y espirituales más altos que se ha planteado la Humanidad, pero a condición de que se concreten para la aplastante mayoría de las "personas" y no para esa minoría que hasta ahora ha usufructuado de todas las posibilidades de desenvolvimiento.

El socialismo no es una utopía ni una vigencia que nazca por un milagroso acuerdo social. El socialismo es un logro a alcanzar, un ambiente que construir, un camino que desbrozar. Es una tarea que tiene sus protagonistas positivos y negativos. Es una tarea para la clase obrera y sus aliados sociales y para las individualidades que sin pertenecer a esas clases se colocan ideológica y prácticamente en su posición histórica. Objetivamente se oponen y se opondrán en el socialismo las clases poseedoras y usufructuarias de la riqueza producida por las grandes masas. Se oponen y se opondrán muchos que sin ser propietarios de medios de producción se colocan ideológica y prácticamente al lado de esas minorías. El socialismo surge de esa lucha de intereses de clases, que se refleja en confrontación de ideologías de clase. En Chile estamos tratando de evitar que esa lucha sea tan trágica y dolorosa como en otras latitudes. Pero jamás será menos dolorosa que el sufrimiento y la indignidad que representa para el pueblo la supervivencia del capitalismo.

Nos colocamos en la posición de los explotados, aplastados y discriminados. Nos interesan sus condiciones materiales de existencia como punto de

partida para asegurar su libre e integral desarrollo individual. Sabemos que la propiedad burguesa, la libertad burguesa y la democracia burguesa son obstáculos para ese desarrollo. Por lo mismo, rechazamos un culto abstracto a la libertad y al humanismo que esconde el interés en perpetuar el sistema capitalista. Somos partidarios de la propiedad social y de la democracia de trabajadores, justamente para conquistar la libertad y la cultura para esos millones que hoy son esclavos de la miseria y la ignorancia.

La lucha por la libertad, la democracia y el humanismo comenzó en el mundo y en nuestro país hace mucho tiempo y hoy día la está encabezando el Gobierno Popular.

Libertario es el medio litro de leche que libra a centenares de miles de niños de la desnutrición y de los déficit físico-intelectuales a que los condenaba el capitalismo.

Humanista es el desarrollo de una nueva educación, que lleva a los trabajadores la dignidad de la cultura y al estudiante la dignidad del trabajo productivo material.

Democrática es una educación que multiplica en año y medio los índices de ingreso y continuidad escolar, como jamás lo hizo gobierno alguno. Democrático es un sistema educacional que empieza a ser dirigido por sus propios actores, dentro de la perspectiva de desenvolvimiento socialista que el Gobierno Popular cautela y representa.

Pluralista es un régimen que estimula y apoya la celebración de un Congreso Nacional de Educación con el alcance y contenido que aquí se analizan. Pluralista **no es** el régimen que negó abierta o solapadamente la expresión de las tendencias más avanzadas del pensamiento y de la praxis social contemporánea, incluyendo el marxismo-leninismo y la edificación del socialismo en un tercio del planeta.

Por estas razones, estimamos que la alternativa que surgió frente a la política educacional de la Unidad Popular fue, en algunos casos, honestamente equivocada y desenfocada de la realidad, quizás como fruto maligno de la campaña del terror cuyos orígenes, en estos días, han sido documentalmente develados.

En otros casos, obedeció simple y llanamente a sectarismo politiquero hábilmente disfrazado.

Nos preocupa que buena parte de los delegados de la enseñanza particular hayan apoyado dicha alternativa, en circunstancias que este Gobierno ha sido respetuoso hasta la exageración de las prerrogativas de la educación privada. No nos extraña que, por ejemplo, el IV Congreso de Centros de Padres y Apoderados de la comuna de Las Condes, celebrado en noviembre de 1971, haya prefigurado hasta la exacerbación lo que sería la alternativa "B" en el Congreso. Fue una explicable reacción de clase. Pero la mayor parte de la educación privada está al servicio del pueblo y es o intenta ser democrática. Sin duda, ella contribuyó a los acuerdos unánimes que coinciden con la política educacional del Gobierno, pero tarde o temprano hará su autocrítica por haberse dejado arrastrar a las posiciones partidistas y clasistas de los reaccionarios. Más temprano que tarde, los hechos le demostrarán que si está al servi-

cio de los intereses nacionales y populares, nada tiene que temer del tránsito al socialismo.

Proyecciones del Congreso

Mientras se realizaba el masivo proceso de discusión que culminaba en el Congreso Nacional de Educación, nuestro sistema daba el más gigantesco salto cuantitativo de la historia educacional de Chile, difícilmente comparable incluso con el acelerado desarrollo educativo de otros países que han entrado en caminos revolucionarios. En otros trabajos se analizan los alcances de esta "explosión" de nuestros servicios, en términos de ampliación de la infraestructura material, aumentos de los cupos de matrícula, distribución de material didáctico y textos, mejoramiento de las prestaciones asistenciales, soluciones salariales y administrativas en favor de los trabajadores de la educación, etc. Otras medidas avanzaban en el campo cualitativo lo que será la gran Revolución Educacional chilena: creación del sistema democrático de planeamiento educativo, integrado al sistema global de planificación socialista; funcionamiento de las Coordinaciones Regionales de Educación, como instancias de descentralización administrativa y técnica y como ensayos de unificación del sistema escolar; masificación y reorientación del perfeccionamiento profesional; mejoramiento de la enseñanza profesional como etapa preparatoria de la escuela media unificada y productiva; presencia responsable y decisiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en las tareas de desarrollo de la enseñanza, etc.¹

Deliberadamente, el Ministerio de Educación postergó las grandes tareas de renovación o reorientación cualitativa del sistema hasta la realización del Congreso. Se quiso evitar un doble error del pasado: la improvisación desesperada de los que necesitaban "demostrar" que se estaba haciendo una "revolución" y "cambiarlo todo, para que todo siguiera igual"; y la política tecno-burocrática que se imponía a las fuerzas sociales y a la propia realidad del subdesarrollo que subsistía y se profundizaba. En otros términos, quisimos cimentar una revolución educacional en una orgánica concepción educacional nacida de las entrañas de la base social misma y hecha suya por ésta a través de un democrático debate popular.

Por otra parte, la naturaleza misma de los cambios educacionales implica la precaución de marchar al ritmo del desarrollo social, de no adelantarse a éste, e internamente, la precaución de cimentar la renovación pedagógica en una suficiente base material, en niveles de conciencia social y de eficiencia técnica y administrativa. Los educadores chilenos hemos aprendido dolorosamente la experiencia de los reformismos idealistas, que a fuerza de "decretos", "planes" y "formulaciones de objetivos" querían crear una nueva realidad educacional, e incluso una nueva realidad social.

El Congreso Nacional de Educación ha entregado una orientación general de política educativa que compromete a las fuerzas que participan directa o indirectamente de este quehacer. Sus resoluciones son un valioso instrumento para pasar a una segunda

etapa, a cumplirse durante 1972-73, la de la implementación técnica y material de la revolución educacional chilena.

El Congreso Nacional de Educación ha entregado un respaldo y, al mismo tiempo, un mandato ineludible al Gobierno Popular. En 1972-73 debe funcionar a plenitud ya la planificación educacional; deben tomarse las medidas para estructurar y desarrollar el sistema extrarregular de educación permanente, que dé nuevo contenido al concepto de sistema nacional de educación; deben gestarse las formas democráticas de dirección y administración educacional a todo nivel; deben ensayarse las diversas formas de escuela nacional unificada, operando tanto a nivel de establecimiento o de sistemas locales, a nivel de formación de maestros, a unificación de su régimen profesional, como a nivel de dirección única de la enseñanza regular; deben replantearse los objetivos, planes de estudio, programas, medios auxiliares, metodologías, etc., para hacer realidad el carácter nacional, productivo, científico e integral de

nuestra educación; y desde luego continuar la tendencia de expansión de las oportunidades de ingreso y continuidad escolar, hasta el máximo compatible con el desarrollo económico-social de la nación.

Todo esto no puede lograrse a base de medidas administrativas, emanadas de la superestructura educacional. Puede lograrse a base de la elevación de la conciencia de maestros, estudiantes, padres y apoderados y trabajadores y de su compromiso práctico con esta política educacional. Sin duda, el estudio de los materiales del Congreso es una forma de la elevación de esa conciencia acerca de la gran perspectiva educacional. Sin duda, la movilización popular en torno a las grandes tareas educacionales derivadas del Congreso generará la necesidad de nuevos torneos de este carácter que, a plazo mediano, enriquezcan, impulsen y/o rectifiquen la línea entregada por ese Primer Congreso. Así se practica y se practicará la nueva y auténtica democracia que surge en Chile.